

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN BIOPSIAS RENALES DE PRIMER AÑO POST-TRASPLANTE EN POLICLÍNICA METROPOLITANA DE CARACAS, PERIODO 2008-2014

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN FIRST YEAR POST-TRANSPLANT OF KIDNEY BIOPSIES AT THE METROPOLITAN POLYCLINIC OF CARACAS, PERIOD 2008-2014

YEISSON RIVERO-MORENO*, LUIS CORASPE-FALCÓN, CESAR VILLARROEL-VELÁSQUEZ,
GLADYS PÉREZ-SANTIAGO, IRAIDA DABOIN-HIDALGO

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud,
Departamento de Anatomía Patológica, Barcelona, Venezuela*

*Correspondencia: Yeisson Rivero-Moreno , E-mail: yrivromor@montefiore.org

RESUMEN

Las biopsias de protocolo son biopsias en injertos estables en momentos post-trasplante preestablecidos y tienen el potencial de influir en el manejo clínico del paciente trasplantado renal. Se realizó un estudio retrospectivo de corte longitudinal, descriptivo y analítico de los resultados de biopsias renales en el primer año post-trasplantados. Se usaron pruebas de Chi cuadrado o *t* de Student para analizar las diferencias entre grupos con un nivel de significancia $p < 0,05$. Se analizaron 312 biopsias renales del primer año post-trasplante, correspondiente a 159 pacientes trasplantados en la Policlínica Metropolitana de Caracas, durante el periodo 2008-2014. La mayoría de pacientes fueron de sexo masculino (61%, $n = 97$). La edad general promedio fue $45,1 \pm 14,8$ (10-74) años. El 75% de los pacientes recibieron trasplante renal de donante vivo. Los hallazgos histopatológicos obtenidos fueron: fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA) en el 46,8% de las biopsias; necrosis tubular aguda (NTA) en el 8,7%; rechazo agudo mediado por células T (RAT) 8,7% y toxicidad por inhibidores de calcineurina (TICN) con 12,8%. Los pacientes de donante vivo obtuvieron menor frecuencia de rechazo y NTA en comparación con donante cadáver ($p < 0,001$). La TICN fue mayor en hombres que en mujeres ($p < 0,05$); los cambios isquémicos tubulares y la NTA fueron más comunes en el primer trimestre post-trasplante ($p < 0,0001$); los RAT y la TICN fueron mayores al final del primer año post-trasplante ($p < 0,05$ y $p < 0,001$, respectivamente).

PALABRAS CLAVE: Biopsia de protocolo, trasplante renal, fibrosis intersticial y atrofia tubular, necrosis tubular aguda, rechazo agudo mediado por células T.

ABSTRACT

Protocol biopsies are biopsies on stable grafts at pre-established post-transplant times, and have the potential to influence the clinical management of the kidney transplant patient. A retrospective longitudinal, descriptive, and analytical study of the results of renal biopsies in the first-year post-transplant was carried out; Chi-square or Student's *t* tests were used to analyze the differences between groups. A p -value < 0.05 was defined as statistically significant. We analyzed 312 renal biopsies from the first post-transplant year, corresponding to 159 patients operated at the Metropolitan Polyclinic of Caracas from 2008 to 2014. Most of the patients were male (61%, $n = 97$). Average global age was 45.1 ± 14.8 (10-74) years; 75% of the patients received a kidney transplant from a living donor. The histopathological findings obtained were: Interstitial fibrosis and tubular atrophy (IFTA) were found in 46.8% of the biopsies; acute tubular necrosis (ATN) in 8.7%; acute rejection mediated by T cells (ART) in 8.7% and toxicity by calcineurin inhibitors (TCI) in 12.8%. Patients from a living donor had a lower frequency of rejection and ATN compared to a cadaveric donor ($p < 0.001$); TCI was higher in men than in women ($p < 0.05$); tubular ischemic changes and ATN were more common in the first post-transplant trimester ($p < 0.0001$); ART and TCI were greater at the end of the first post-transplant year ($p < 0.05$ and $p < 0.001$, respectively).

KEY WORDS: Protocol biopsy, kidney transplant, interstitial fibrosis and tubular atrophy, acute tubular necrosis, T cell-mediated acute rejection.

INTRODUCCIÓN

El trasplante de riñón es reconocido como el mayor avance de la medicina moderna a la hora de proporcionar años de supervivencia con una elevada calidad de vida a pacientes con fallo renal

irreversible en todo el mundo, para lo cual constituye actualmente el tratamiento de elección, ya que ofrece una mejor evolución de la enfermedad (Chandraker y Milford 2012, García *et al.* 2012). La fuente determina el tipo de trasplante: de donante cadavérico, cuyo origen es de personas que

registran muerte cerebral certificada en soporte artificial de vida mediante ventilación mecánica en una unidad de terapia intensiva; y de donante vivo (Cotorruelo y Arias 2003). Globalmente, el trasplante renal de donante vivo presenta mejores resultados de supervivencia de paciente e injerto que el trasplante renal de donante cadáver (Guiraldo *et al.* 2008).

La biopsia renal es uno de los procedimientos que más ha contribuido al conocimiento de las enfermedades renales, los hallazgos de este estudio cambian el diagnóstico clínico en promedio en un 36% de los pacientes y la terapia en un 59% (Broecker y Mengel 2015). Dentro de estas, las biopsias de protocolo (biopsias en injertos estables en momentos post-trasplante preestablecidos) tiene el potencial claro de influir en el manejo clínico del paciente trasplantado y son el estándar de cuidado de múltiples centros; son útiles en la detección de cambios histológicos subclínicos (rechazo y disfunción por factores no-inmunes) en el injerto y mediante la adopción de medidas terapéuticas permite mejorar la función aloinjerto renal a corto y largo plazo (Kurtkoti *et al.* 2008); por lo que hay un interés creciente en su inclusión como variable secundaria en los ensayos clínicos de trasplante.

Su ejecución de manera seriada varía según los centros de trasplante; así por ejemplo, en el caso de España, país con alta tasa de trasplantes renales solo dos centros realizan este tipo de procedimiento (Serón *et al.* 2008). En Venezuela se han publicado algunos estudios con la casuística de más de 20 años de experiencia en trasplante renal de diferentes centros de salud (Orta *et al.* 2007, 2009); pero estos no abordan de manera particular, los hallazgos en biopsias al primer año del trasplante, además que han sido publicados hace algunos años. La información actualizada disponible para Venezuela es escasa, a pesar de la importancia que esta tiene a la hora de establecer pronósticos y conductas en el paciente trasplantado.

Los hallazgos de las biopsias de alotrasplante renal se describen por acuerdo internacional siguiendo los criterios o esquema de Banff, desarrollados en Canadá a partir de 1991, cuya última actualización fue realizada en 2013 y publicada en 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló un estudio de tipo retrospectivo de corte longitudinal, carácter observacional, descriptivo y analítico. La población estuvo

constituida por los pacientes trasplantados renales en el periodo 2008-2014 en el centro de trasplante renal de la Policlínica Metropolitana de Caracas.

La muestra se conformó con pacientes que cumplieron criterios de inclusión: trasplantados renales a quienes se les realizó biopsia renal dentro del primer año post-trasplante con datos epidemiológicos e histopatológicos completos: 1) epidemiológicos: edad, sexo, momento post-trasplante en que se realizó la biopsia (tipo de biopsia), tipo de trasplante renal (vivo o cadáver); 2) hallazgos histopatológicos en los glomerulos y túbulo intersticio y los diagnósticos emitidos según la Clasificación de Banff (2013) y 3) hallazgos del estudio de inmunofluorescencia: antisueros predominantes en los diferentes componentes del tejido renal. Estos datos fueron extraídos de las boletas de solicitudes e informes de biopsia de los pacientes que constituyen la población.

Se excluyeron todos los pacientes con información incompleta (ausencia de uno o más de los datos citados anteriormente). Los datos obtenidos se resumen en hojas de cálculos de Microsoft Excel 2016 para su análisis e interpretación. Para el análisis estadístico se utilizaron variables cualitativas categóricas expresadas en frecuencias y proporciones. El análisis de diferencias entre los grupos fue realizado mediante las pruebas de Chi cuadrado o *t* de Student para variables categóricas y continuas respectivamente. El análisis de datos fue realizado en el programa de estadística IBM SPSS (Statistical Program for Sciences Socials) versión 21 y a través del servidor web Open Epi. Un valor $p < 0,05$ fue definido como estadísticamente significativo.

RESULTADOS

Epidemiología descriptiva

Se procesaron y estudiaron los datos de 312 biopsias renales realizadas durante el primer año post-trasplante, obtenidas entre el 22 de octubre de 2008 y el 16 de septiembre de 2014, correspondientes a 159 pacientes trasplantados (a un mismo paciente se le realizaron varias biopsias durante ese tiempo según el protocolo de trabajo establecido). Se excluyeron 40 pacientes que carecían del estudio anatomopatológico; además 34 biopsias con datos insuficientes (sin tipo de donante). El 61% de los pacientes cuyas biopsias fueron estudiadas correspondieron con hombres ($n = 97$) frente al 39% de mujeres ($n = 62$), con una relación hombre:mujer de 1,5:1.

El promedio de edad total fue de $45,1 \pm 14,8$ (10-74) años. Para los hombres la edad promedio fue de 47 años $\pm 14,7$; y para las mujeres fue de 41 años $\pm 14,3$ (edad con diferencia significativa respecto al sexo por prueba *t* de student $p < 0,05$).

El 75% de los pacientes recibieron trasplante renal de donante vivo ($n = 119$).

Se evaluaron los resultados de diferentes tipos de biopsias: las biopsias en “Hora 0”, intra trasplante, intraoperatoria o post-reperusión, que representaron el 19,2% ($n = 60$) y biopsias protocolo correspondientes a 1, 3, 6 y 12 meses post-trasplante correspondiente al 60% ($n = 187$); además de biopsias realizadas en aquellos pacientes que presentaron un aumento en los niveles de creatinina sérica $\geq 200 \mu\text{mol/L}$ o $2,25 \text{ mg/dL}$, llamadas “Biopsias por indicación, no protocolo o de eventualidad” representaron el restante 20,8% ($n = 65$). Se tomó este valor de creatinina sérica como límite ya que en diferentes trabajos como el de Serón y Moreso (1997) y el de Grinyó y Serón (2009) definían como “injertos estables” aquellos con valores de creatinina sérica menores que los indicados.

Solo el 20% de biopsias protocolo se realizaron dentro del rango de ± 1 semana correspondiente a su fecha indicada (ejemplo: biopsias de los 3 meses: entre los 83 y 97 días post-trasplante).

Hallazgos histopatológicos

El promedio de glomérulos estudiados en microscopía de luz por biopsia fue de $18,5 \pm 4,2$. Los resultados obtenidos se especifican en la Tabla 1. Los resultados corresponden a la totalidad de las biopsias analizadas; un paciente pudo tener más de una biopsia realizada en su seguimiento durante el primer año post-trasplante.

De 12 pacientes con diagnóstico de cambios isquémicos tubulares con seguimiento en biopsias posteriores, tres presentaron necrosis tubular aguda en el estudio posterior; en estos casos el diagnóstico de isquemia correspondió a la biopsia “Hora 0” y la siguiente biopsia fue por “Eventualidad” con el diagnóstico de NTA; promedio de 2 semanas entre ambos estudios.

De 7 pacientes con necrosis tubular aguda (NTA) con seguimiento en biopsias posteriores, tres continuaron con dicho diagnóstico y uno avanzó a rechazo agudo mediado por células T en el siguiente estudio.

De los 36 casos con diagnóstico de rechazo (todos los tipos incluidos los cambios “borderline”) la mayoría fueron rechazos agudos mediados por células T (RAT) (70% del total de rechazos). La mayoría de estos rechazos fueron grado IB es decir con infiltración intersticial significativa ($> 25\%$ de parénquima afectado) y focos de tubulitis severa. La inmunofluorescencia de estos pacientes arrojó los siguientes datos: 1) el anticuerpo predominante fue la IgM (presente en menos de la mitad de los casos) especialmente en mesangio y en menor proporción a nivel vascular; 2) los depósitos de fibrinógeno estuvieron presentes en la totalidad de los casos, con predominio a nivel intersticial y 3) depósitos de C3 en su mayoría a nivel vascular (arterias).

Se requieren tres tipos de criterios para el diagnóstico definitivo de rechazo agudo mediado por anticuerpos (RAA): morfológico, presencia de C4d score 2 o 3 en inmunofluorescencia (IF) o C4d ≥ 1 en inmunohistoquímica y la presencia de anticuerpos antidonante específicos. Solo tres pacientes (uno de ellos con el diagnóstico en dos oportunidades) tuvieron los cambios morfológicos más una IF con C4d 2 o 3 (no se contaba con el estudio de anticuerpos anti donantes específicos). Dos de ellos con C4d 2 y uno con C4d 3. En la inmunofluorescencia de estos pacientes: a nivel de mesangio, arterias y arteriolas se encontraron depósitos de IgM desde trazas hasta 3+ en dos casos; sin depósitos relevantes en la membrana basal glomerular e intersticial. En los cuatro pacientes se observaron depósitos de C3 en los vasos.

La Fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA: por sus siglas en inglés) fue el más frecuente con 146 casos (46,8%). En cuanto a la evolución, de aquellos pacientes con diagnóstico de IFTA en dos estudios consecutivos ($n = 39$) solo dos pacientes pasaron del estadio leve al moderado/severo, es decir en su mayoría estos cambios histológicos continuaron siendo leves.

En la categoría “otros” la toxicidad por inhibidores de la calcineurina (TICN) constituyó la mayoría de los casos con 12,8%, siendo casos crónicos, y asociados a cambios vasculares. La característica vascular que predominó fue la hialinosis arteriolar (38%).

Correlación de características epidemiológicas con hallazgos histopatológicos en pacientes trasplantados

Comparando el tipo de donante con los diagnósticos histopatológicos en el caso de donante

vivo, predominó la fibrosis intersticial y atrofia tubular [128 (51,9%) de 247 contra 18 (24,3%) de 65; $\chi^2 = 12,03$; $p < 0,001$]. Mientras que los estudios realizados en piezas de donante cadavérico predominaron necrosis tubular y las diferentes categorías de rechazo agudo [19 (7,2%) de 262 contra 16 (24,6%) de 65; $\chi^2 = 14,79$; $p < 0,0001$].

No se encontró relación estadísticamente significativa entre la edad o el sexo y el diagnóstico histopatológico. Sin embargo, se encontró que la toxicidad por inhibidores de la calcineurina (TICN) fue más frecuente en hombres que en mujeres (11% vs 9%, $p = 0,039$).

Según el tipo de biopsia

Según el tipo de biopsia predominaron diagnósticos histopatológicos específicos. Los detalles se presentan en la Figura 1.

Así, en la biopsia Hora 0 el diagnóstico histopatológico más común fue el cambio isquémico tubular (83%; $p < 0,001$). A nivel vascular 48 (80%) de las biopsias “Hora 0” presentaron alteraciones: arterioesclerosis hiperplásicas (23 casos), hialinosis (8 casos) y arterioesclerosis hiperplásica-hialina mixta (10

casos). En las biopsias por “eventualidad” predominaron la NTA (34%; valor $p < 0,001$) y en segundo lugar rechazo agudo mediado por células T (22%; valor $p < 0,001$); y en las biopsias protocolo (1; 3,6 y 12 meses) predominó IFTA con el 70% y un valor $p < 0,001$.

Al analizar la influencia que tenían el momento de presentación y el diagnóstico histológico (Fig. 2) se encontró que existía una dependencia entre ambas variables por prueba de chi-cuadrado $p < 0,0001$. De manera más específica se observó que los cambios isquémicos tubulares (47%) y la NTA (23%) fueron más comunes en el primer trimestre con una significancia de $p < 0,0001$; los rechazos agudos mediados por células T y la toxicidad por inhibidores de la calcineurina fueron mayores al final del primer año con una significancia de $p < 0,05$ y $p < 0,001$ respectivamente. También se observan, entre otras, la mayor tendencia de IFTA a medida que avanzaba en el primer año post-trasplante. El momento post-trasplante en el que se registró la mayor frecuencia de los diferentes diagnósticos se analizó por meses (trimestres) y no según el momento de la biopsia protocolo, ya que estas se limitan a un momento específico y no consideran las 64 biopsias “eventualidad” distribuidas en el primer año post-trasplante.

Tabla 1. Hallazgos histopatológicos en biopsias del primer año post-trasplante renal en Policlínica Metropolitana de Caracas, Venezuela, 2008-2014. †

Diagnóstico	n	%
Cambio isquémico tubular	62	19,9%
Necrosis tubular aguda (NTA)	27	8,7%
Rechazo agudo mediado por anticuerpos (RAA)	4	1,3%
Rechazo crónico mediado por anticuerpos (RCA)	0	0,0%
Cambios “borderline”	6	1,9%
Rechazo agudo mediado por células T (RAT)	25	8,0%
Rechazo crónico reagudizado mediado por células T (RCT)	1	0,3%
Fibrosis intersticial y atrofia tubular (interstitial fibrosis and tubular atrophy IF/TA)	146	46,8%
Otros		
Hipertensión arterial	0	0
Toxicidad por inhibidores de calcineurina (TICN)	40	12,8%
Obstrucción crónica	0	0,0%
Pielonefritis bacteriana	1	0,3%
Infección viral	0	0,0%
Total	312	100

Fuente: Servicio de Anatomía Patológica de Policlínica Metropolitana de Caracas (2008-2014)

†: Se incluyen los tres tipos de biopsias: Hora “0”, eventualidad y protocolo

n: Número de casos

Figura 1. Cambios histopatológicos del riñón trasplantado según tipo de biopsia, Policlínica Metropolitana de Caracas, Venezuela, 2008-2014 [Fuente: Datos de los autores. Servicio de Anatomía Patológica de Policlínica Metropolitana de Caracas (2008-2014)].

Figura 2. Cambio histopatológico de riñón trasplantado según momento post-trasplante, Policlínica Metropolitana de Caracas, Venezuela, 2008-2014 [Fuente: Datos de los autores. Servicio de Anatomía Patológica de Policlínica Metropolitana Caracas (2008-2014). Valores evaluados por proporción de un diagnóstico en un mes específico, ya que el número de biopsias por mes varía].

DISCUSIÓN

Epidemiología descriptiva

En la cohorte de pacientes estudiados predominó el sexo masculino (61%). Dicho predominio se corresponde con lo observado en otros trabajos de pacientes con trasplante renal y estudios de biopsias por trasplante como los de Gamarra y Gómez (1991), Serón y Moreso (1997) y Kurtkoti *et al.* (2008). Este predominio se puede explicar ya sea por factores socioeconómicos, como lo expresan algunos estudios en EEUU (García *et al.* 2012), o deberse a la mayor incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) en el hombre. Según el anuario de mortalidad del 2011 de

Venezuela, la ERC predomina en varones con el 57% (MPPS 2011). Epidemiología similar encontramos en otros países como Cuba, como lo refleja, entre otros, el trabajo realizado por Sosa y Polo (2016).

El promedio de edad de nuestra población fue de 45 años, superior a los estudios revisados, donde el promedio iba de 31 a 41 años (Rush *et al.* 1998, Chand *et al.* 2016, Masutani y Tsuchimoto 2016). Es de esperar que, en Venezuela, donde el contraste entre la escasa oferta de piezas anatómicas y la gran demanda de pacientes con nefropatías terminales implica un mayor tiempo en listas de espera y el promedio de edad sea mayor que en otros países con sistemas de donación de órganos más desarrollados.

En este estudio, comprendido entre 2008 y 2014, la mayoría de los pacientes recibieron trasplante de donante vivo (75%, $n = 119$). En cuanto a los hallazgos histológicos como se mencionó en los casos de donante vivo los hallazgos fueron “benignos” con cambios de isquemia e IFTA en comparación con los donantes cadáver de mayor gravedad representado por los diferentes tipos de rechazos. Se observó que en trabajos publicados en años anteriores la frecuencia de donante cadáver era mayor, mientras aquellos más recientes la mayoría o la totalidad de trasplantes eran de donante vivo [estudios con datos de Reino Unido y de EE.UU como el de Rush *et al.* (1998) y el realizado por Chand *et al.* (2016)]. Sin embargo, en este trabajo se encontró que la tendencia era el aumento de los trasplantes de donante cadáver hacia los últimos años del estudio, aunque con un nivel de significancia estadística no significativa ($p = 0,7$). Es de esperar que, a diferencia de Venezuela, en aquellos países desarrollados, con mayores recursos y sistema de salud mejor estructurados, predominen los donantes vivos pues se prefieren por sus mejores resultados (como se explicará más adelante).

Hallazgos histopatológicos

Se ha demostrado que el valor predictivo de las biopsias de protocolo, es independiente del compromiso de la función renal, al menos en pacientes con niveles de creatinina menores de 200 $\mu\text{mol/L}$ (2,26 mg/dL), valor de referencia tomado del trabajo realizado por Serón y Moreso (1997); la biopsia contiene un tipo de información relevante para predecir el futuro del injerto que no está presente en los datos clínicos del paciente. Esto no debería sorprendernos, si tenemos en cuenta que en los pacientes con función renal estable apenas existe correlación entre la función renal y el daño estructural (Serón 2004).

El principal diagnóstico histológico fue la fibrosis intersticial y atrofia tubular con el 46,8% ($n = 146$). En la gran mayoría de estudios con resultados de biopsias protocolo en pacientes trasplantados con una evolución aparentemente favorable, IFTA constituye el principal diagnóstico. La incidencia va por lo general del 20 al 40% a los tres meses y aumenta con el tiempo después del trasplante, esto según se ha visto en varios estudios realizados (Serón 2004, Bohmig y Regele 2005, Mengel *et al.* 2008). En promedio al primer año post-trasplante la incidencia va entre el 64 y 68% (Heilman y Smith 2016). Su alta prevalencia se ha relacionado con la pobre función del trasplante y con disminución de la supervivencia del mismo. En

este estudio obtuvimos al primer mes 27% de IFTA y 66% al año post-trasplante. En cuanto a la evolución, de aquellos pacientes con diagnóstico de IFTA en dos estudios consecutivos ($n = 39$), solo dos pacientes (5,12%) pasaron del estadio leve al moderado/severo, es decir en su mayoría (94,8%) estos cambios histológicos continuaron siendo leves (Serón 2004, Serón *et al.* 2008).

La isquemia tubular aguda y la necrosis tubular aguda constituye el principal mecanismo fisiopatológico implicado en los injertos inicialmente no funcionantes (aquellos que requieren hemodiálisis la primera semana), y además son una complicación precoz frecuente en injertos funcionantes, así pues, en este estudio los cambios isquémicos tubulares y la NTA fueron más comunes en el primer trimestre con una significancia de $p < 0,0001$. Se observó que un pequeño porcentaje de pacientes con isquemia evolucionaban a necrosis tubular (25%), mientras que todos los pacientes con necrosis venían de un episodio de isquemia anterior.

La necrosis tubular aguda (NTA) post-trasplante se define como la necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante debido a un estado de oliguria o anuria con persistencia de la insuficiencia renal (Cofan y Torregrosa 2005). Si bien es una complicación relativamente frecuente en el trasplante renal de donante cadáver, es excepcional en trasplante de donante vivo, tal como lo refleja este estudio donde el porcentaje de NTA en donante vivo fue menor que en trasplante cadavérico (10% vs 37,5%, $p < 0,0001$). Mientras que en la isquemia tubular encontramos dilatación de los túbulos, hinchazón de las células, pérdida del borde de cepillo, sin alteración de la membrana basal tubular en la NTA se presenta, además, descamación de células tubulares, presencia de cilindros fucsínófilos con las tinciones de tricrómico de Manson, fragmentación de la membrana basal tubular, presencia de mitosis y prominentes nucléolos. La pérdida de las microvellosidades apicales de los túbulos proximales y el aplanamiento del laberinto basal-lateral son entre otras las alteraciones ultraestructurales características (Vasquez y Veiga 2002). En este estudio tuvo una frecuencia del 8,7% mucho menor a la encontrada en otras series donde varía entre el 25-50% (Vásquez y Veiga 2002, Cofam y Torregrosa 2005, Martín y Errasti 2006). La menor frecuencia de NTA en este trabajo pudiera explicarse por el predominio de donante vivo, el seguimiento de los pacientes a lo largo del primer año post-trasplante o al esquema de inmunosupresión que no fue objeto de este estudio.

El rechazo agudo mediado por anticuerpos conlleva un peor pronóstico y un mayor porcentaje de corticorresistencia que el mediado por células T. Los estudios con inmunofluorescencia para detección de inmunoglobulinas, factores del complemento y fibrina han resultado ser poco específicos. Sin embargo, la detección de C4d ha demostrado ser útil en la detección del rechazo humoral. Mauiyyedi *et al.* (2002) demuestran una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96% para el C4d, siempre y cuando se incluya la presencia de anticuerpos anti donantes como criterio diagnóstico de RAA (Mauiyyedi *et al.* 2002). Un aspecto controvertido es el significado de los depósitos focales y no intensos (mínimos) de C4d. Estos depósitos focales podrían ser la traducción de un rechazo mediado de anticuerpos de intensidad menor, o bien ser el reflejo de un proceso dinámico, y estos depósitos corresponden a una fase precoz del proceso o a una fase tardía en la que parte de los depósitos ya hayan sido eliminados. Anteriormente en la actualización del 2009 de esquema Banff el depósito focal o poco intenso no era suficiente para el diagnóstico de RAA, pero sí obliga a realizar pruebas para detección de anticuerpos anti donante y hacer un seguimiento estrecho y cuidadoso del paciente (Sis *et al.* 2010). En la conferencia de Banff del año 2013 se presentaron hallazgos de grupos conformados en las conferencias del 2009 y 2011, entre otras cosas para establecer criterios consensuados para diagnosticar el rechazo mediado por anticuerpos en presencia y ausencia de depósitos detectables de C4d. Múltiples estudios en aloinjertos renales reportados en esa conferencia, de diferentes centros, apoyan fuertemente la existencia de RAA con deposición negativa o mínima/equívoca de C4d dentro de capilares peritubulares. Este RAA C4d negativo, definido por lesión microvascular (glomerulitis, capilaritis peritubular, microangiopatía trombótica) en presencia de anticuerpos anti donante, ha sido reportado tanto en biopsias realizadas por disfunción de injerto como en biopsias protocolares de injertos con función estable. Dicha categoría será agregada en la próxima publicación del nuevo esquema Banff (Haas *et al.* 2014). Por ejemplo, en este trabajo dos pacientes presentaron una mínima tinción de C4d (C4d1 < 10%) y se les diagnosticó como “cambios borderline”, de tal manera que estos pacientes pueden corresponder con la nueva categoría de rechazo mediado por anticuerpos con C4d negativa, discutida en el “Banff 2013 Meeting Report”, esto por los casos en que, incluso, con anticuerpos anti donante positivos, lesiones microvasculares y las técnicas más sensibles de

inmunofluorescencia hasta en un 20% de los casos el C4d resultaba negativo (Haas *et al.* 2014).

El diagnóstico de rechazo agudo mediado por células T se basa en el aumento de linfocitos T que infiltran y proliferan dentro del espacio intersticial, de donde invaden los túbulos renales al cruzar la membrana basal tubular, causando tubulitis (Nankivell 2010). Se presentó en 8,7% (n = 25) de las biopsias estudiadas; la prevalencia varía según el estudio, la institución médica, los protocolos diagnósticos, entre otros factores; sin embargo, observamos que fue menor que la mayoría de los estudios revisados; por ejemplo, el de Masutani y Tsuchimoto (2016) donde alcanzó el 20% en biopsias protocolo al tercer mes y al año post-trasplante.

En este estudio el 75% de los pacientes con diagnóstico de rechazo agudo mediado por células T presentó tubulitis leve a moderada (t1, t2). Un dato interesante es que, de 12 pacientes con rechazo celular agudo con estudio anterior cuatro de ellos presentaron tubulitis (30%). El hallazgo de tubulitis en biopsias sin diagnóstico de rechazo agudo ha sido analizado por varios autores como el caso de Shapiro y Randhawa (2001) quienes encontraron en pacientes con función renal conservada, que el 25% cursaban con tubulitis. Apoyados con otros estudios, llegaron a la conclusión que es muy probable que se haya infraestimado la verdadera incidencia de rechazo agudo mediado por células T. Mientras unos piensan que el cambio histológico aislado al no tener expresión clínica no tiene ninguna consecuencia, se ha visto que la incidencia de la nefropatía crónica del trasplante (NCT) es mayor en dichos pacientes y que la falta de expresión clínica se debe a que la inmunosupresión ha sido muy fuerte y ni siquiera alcanzan a aumentarse los niveles de creatinina.

Al igual que en este estudio no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad y el diagnóstico histopatológico, en otros estudios no es común que el promedio de edad del paciente con rechazo agudo mediado por células T sea menor en comparación con el de la población estudiada; así lo evidencian Kumar y Hooda (2015) quienes estudiaron 60 pacientes trasplantados renales con promedio de edad de 32 años y de 33 años para aquellos que presentaron episodios de rechazo celular agudo.

Se observó que el rechazo agudo mediado por células T ocurrió en mayor proporción al final del primer año post-trasplante ($p < 0,05$). Sin embargo,

por lo general los rechazos celulares suelen ocurrir en los primeros meses post-trasplante, así sucedió en el estudio realizado por Gamarra y Gómez (1991) quienes encontraron mayor cantidad de casos en los primeros 30 días post-trasplante con 54,7% de los casos y además los casos suelen disminuir con el tiempo después del trasplante, como lo muestra por ejemplo el estudio realizado por Rush *et al.* (1998). Esta diferencia puede responder a un incumplimiento del esquema inmunosupresor al final del primer periodo post-trasplante por motivos que escapan del estudio de este trabajo.

Las diferentes categorías de rechazo agudo (entre ellos el celular) fueron más comunes en pacientes con donante cadavérico [19 (7,2%) de 262 contra 16 (24,6%) de 65; $\chi^2 = 14,79$; $p < 0,0001$]. Resultados similares se han presentado en diferentes estudios variando el nivel de significancia, como el realizado por Gamarra y Gómez (1991). Los nuevos fármacos inmunomoduladores cuya administración se ha estandarizado en pacientes trasplantados ha permitido disminuir la incidencia de episodios de rechazo, así como la gravedad de los mismos, en este estudio la mayoría fueron grado I (leve) similar a otros estudios (Serón y Moreso 1997, Chand *et al.* 2016).

Una de las causas más comunes, de la falla del trasplante por mecanismo no inmunológico, es la toxicidad por inhibidores de la calcineurina (TICN), condición que es reversible si se modifica la inmunosupresión a tiempo, es decir reduciendo la dosis y cambiando a otro fármaco (Wilkinson 2006). En este análisis la toxicidad por anti-calcineurínicos fue salvo un caso de pielonefritis bacteriana, el único diagnóstico histológico de origen no inmunológico; y constituyó el 12,8% de las biopsias estudiadas (40 casos). En pacientes que consumen agentes anti-calcineurínicos predominan lesiones vasculares tipo hialinosis, así ocurre en la gran mayoría de los estudios sobre el tema, como el realizado por Einecke (2017). Este trabajo reporta hallazgos similares, pues la hialinosis arteriolar constituyó el 38% de todos los cambios vasculares en este grupo de pacientes; este cambio histopatológico se explica en parte por la vasoconstricción que inducen los agentes anti-calcineurínicos y la hipoxia consecuente en el tejido, así lo explican en su trabajo Cippà *et al.* (2016). En cuanto al momento del diagnóstico, el mayor porcentaje (37%) se presentó en el último trimestre post-trasplante ($p = 0,005$) similar a otros estudios como el de Takeda *et al.* (1994) donde la mayor frecuencia se registró en el 12vo mes y fue del 42% de los especímenes, es de esperar que tras la

exposición al fármaco durante todo el primer año sea al final de este cuando se presenten los cambios histológicos.

CONCLUSIONES

Entre 2009-2014 fueron procesadas 312 biopsias procedentes de 159 pacientes trasplantados renales, en su mayoría de sexo masculino (61%). La edad media de receptores de trasplante renal fue de $45,5 \pm 14,8$ (10-74) años. En su mayoría receptores de trasplante renal proveniente de donante vivo (75%).

Las biopsias protocolo a los 3 y 12 meses post-trasplante fueron las más comunes (40 y 37%, respectivamente). El principal tipo de rechazo agudo fue mediado por células T (71%), en su mayoría grado I. Cambios compatibles con RAT fueron más frecuentes al final del primer año post-trasplante y pacientes con promedio de 39 años. IFTA fue el diagnóstico más común con 146 casos (46,8%) y presenta una tendencia a aumentar a lo largo del primer año post-trasplante.

La toxicidad por agentes anti-calcineurínicos en su mayoría fueron crónicos, hacia el final del primer año post-trasplante y asociados a cambios vasculares de tipo hialinosis arteriolar. En donante vivo, predominó la fibrosis intersticial y atrofia tubular $p < 0,05$. En piezas de donante cadavérico predominaron la NTA y las diferentes categorías de rechazo agudo ($p < 0,05$). La TICN fue mayor en hombres que en mujeres $p < 0,05$. No hubo relación estadísticamente significativa entre edad y diagnósticos histopatológicos. Los pacientes estudiados presentaron menor incidencia de rechazo agudo mediado por células T, toxicidad por agentes anti-calcineurínicos y NTA en comparación con estudios revisados. En la biopsia protocolo (1; 3,6 y 12 meses) predominó IFTA con el 70% y un valor $p < 0,001$. En la biopsia Hora 0 el diagnóstico histopatológico más común fue el cambio isquémico tubular (83%; valor $p < 0,001$). En las biopsias por “eventualidad” predominaron la NTA (34%; valor $p < 0,001$) y en segundo lugar rechazo agudo mediado por células T (22%; valor $p < 0,001$).

Dependencia entre el momento post-trasplante y el tipo de hallazgo histológico por prueba de chi-cuadrado $p < 0,05$. Cambios isquémicos tubulares y la NTA más comunes en el primer trimestre con una significancia de $p < 0,0001$; los RAT y la TICN mayores al final del primer año con una significancia de $p < 0,05$ y $p < 0,001$ respectivamente.

En nuestra población se observó una tendencia “benigna” en los casos de IFTA (todos casos leves, sólo dos empeoraron) e isquemia tubular (pocos avanzaron a NTA).

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Pedro Macuarisma Lezama, por su ayuda en el desarrollo estadístico del presente estudio. Al Dr. José Benchimol, cirujano de trasplante venezolano de destacada trayectoria y pionero en biopsias protocolo de pacientes trasplantados renales, por implementar esta metodología y permitirnos formar parte de dicha información, y así convertirla en conclusiones de importancia para el posterior manejo de este tipo de pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOHMIG G, REGELE H. 2005. Protocol biopsies after kidney transplantation. *Transpl. Int.* 18(2005):131-139.
- BROECKER V, MENGEL M. 2015. The significance of histological diagnosis in renal allograft biopsies in 2014. *Transpl. Int.* 28(2015):136-145.
- CHAND S, ATKINSON D, COLLINS C, BRIGGS D, BALL S, SHARIF A. 2016. The Spectrum of renal allograft failure. *PLoS One.* 11(9):e0162278.
- CHANDRAKER A, MILFORD E. 2012. Trasplante en el tratamiento de la insuficiencia renal. *Harrison. Principios de Medicina Interna.* 18a ed. McGraw-Hill, Mexico DF, Mexico, pp. 2327-2333.
- CIPPÀ P, GREBE S, FEHR T. 2016. Altitude and arteriolar hyalinosis after kidney transplantation. *J. Nephrol.* 21(9):782-784.
- COFAN F, TORREGROSA J. 2005. Manejo clínico del paciente trasplantado renal de donante vivo. *Arch. Esp. Urol.* 58(6):531-536.
- COTORRUELO J, ARIAS M. 2003. Evaluación del donante y receptor del trasplante renal. *Nefrología clínica.* 2da ed. Editorial Médica Panamericana, Madrid, España, pp. 953-962.
- EINECKE G. 2017. Hyalinosis lesions in renal transplant biopsies: time-dependent complexity of interpretation. *Am. J. Transplant.* 17(5):1346-1357.
- GAMARRA G, GOMEZ J. 1991. Rechazo en pacientes con trasplante renal. *Acta Med. Colomb.* 16(5):244-255.
- GARCÍA G, HARDEN P, CHAPMAN J. 2012. El papel global del trasplante renal. *Nefrología.* 32(1):1-6.
- GRINYÓ M, SERÓN D. 2009. Seguimiento postrasplante: ¿monitorizar función renal y/o biopsias de protocolo? *Nefrología.* 29(2):18-22.
- GUIRALDO L, VELA E, CLERIES M, DÍAZ JM, FACUNDO C, GARCIA-MASET R. 2008. ¿Por qué el trasplante renal de donante vivo da mejores resultados que el trasplante renal de donante cadáver? *Nefrología.* 28(2):159-167.
- HAAS M, SIS B, RACUSEN LC, SOLEZ K, GLOTZ D, COLVIN RB, CASTRO MC, DAVID DS, DAVID-NIETO E, BAGNASCO SM, CENDALES LC, CORNELL LD, DEMETRIS AJ, DRACHENBERG CB, FARVER CF, FARRIS 3ERD AB, GIBSON IW, KRAUS E, LIAPIS H, LOUPY A, NICKELEIT V, RANDHAWA P, RODRIGUEZ ER, RUSH D, SMITH RN, TAN CD, WALLACE WD, MENGEL M, BANFF MEETING REPORT COMMITTEE. 2014. Banff 2013 Meeting Report: Inclusion of C4d-negative antibody-mediated rejection and antibody-associated arterial lesions. *Am. J. Transplant.* 14(2):272-283.
- HEILMAN R, SMITH M. 2016. Progression of interstitial fibrosis during the first year after deceased donor kidney transplantation among patients with and without delayed graft function. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* 11(12):2225-2232.
- KUMAR A, HOODA A. 2015. Immuno-histological assessment of sub-clinical acute and borderline rejection in renal allograft recipients: data from a Transplant Center Sonia Badwal in India. *Saudi J. Kidney Dis. Transpl.* 26(6):1232-1240.
- KURTKOTI J, SAKHUJA V, SUD K, MINZ M, NADA R, KOHLI H. 2008. The utility of 1- and 3-month protocol biopsies on renal allograft function: A randomized controlled study. *Am. J. Transplant.* 8(2):317-323.
- MARTIN P, ERRASTI P. 2006. Kidney transplant. *An. Sist. Sanit. Navar.* 29(2):79-92.
- MASUTANI K, TSUCHIMOTO A. 2016. Histological analysis in ABO-compatible and ABO-incompatible kidney transplantation by

- performance of 3- and 12-Month protocol biopsies. *Transplantation* 101(6):1416-1422.
- MAUIYYEDI S, CRESPO M, COLLINS AB, SCHNEEBERGER EE, PASCUAL MA, SAIDMAN SL, TOLKOFF-RUBIN NE, WILLIAMS WW, DELMONICO FL, COSIMI AB, COLVIN RB. 2002. Acute humoral rejection in kidney transplantation: II. Morphology, immunopathology and pathology classification. *J. Am. Soc. Nephrol.* 3(3):779-787.
- MENGEL M, CHAPMAN JR, COSIO FG. 2008. Protocol Biopsies in Renal Transplantation: Insights into Patient Management and Pathogenesis. *Am. J. Transplant.* 7(3):512-517.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2011. Anuario de Mortalidad, año 2011. Caracas, Venezuela. Disponible en línea en: <https://www.ovsalud.org/wp-content/uploads/Anuario-Mortalidad-2011.pdf> (Acceso: 05.06.2024).
- NANKIVELL B. 2010. Rejection of the Kidney Allograft: mechanisms of disease. *N. Engl. J. Med.* 363(15):1451-1462.
- ORTA N, ARIZA M, LOPEZ M, CORONEL V. 2007. Trasplante renal en niños en Venezuela: experiencia y resultados de 25 años. *Arch. Venez. Puer. Ped.* 70(2):53-58.
- ORTA N, CORONEL V, LARA E, ESCALONA B, DOMÍNGUEZ L, ZIBAOU P, PERALTA C, PINTO JA, WEFER MARIA I, ROMERO S, DABOIN I, PLANCHART A. 2009. Biopsia renal en pediatría: análisis de la casuística de 28 años. *Hospital de Niños de Valencia, Venezuela. Arch. Venez. Puer. Ped.* 72(4):123-128.
- RUSH D, NICKERSON P, GOUGH J. 1998. Beneficial effects of treatment of early subclinical rejection: a randomized study. *J. Am. Soc. Nephrol.* 9(11):2129-2134.
- SERÓN D. 2004. Biopsias de protocolo: importancia de la vasculopatía del trasplante renal. *Nefrología.* 24(4):303-307.
- SERÓN D, MORESO F. 1997. Early protocol renal allograft biopsies and graft outcome. *Kidney Int.* 51(1):310-316.
- SERÓN D, ANAYA F, MARCÉN R, GARCIA DEL MORAL R. 2008. Recomendaciones para la indicación, obtención, procesamiento y evaluación de biopsias en el trasplante renal. *Nefrología.* 28(4):385-396.
- SHAPIRO R, RANDHAWA P. 2001. An analysis of early renal transplant protocol biopsies-the high incidence of subclinical tubulitis. *Am. J. Transplant.* 1(1):47-50.
- SIS B, MENGEL M, HASS M, COLVIN RB, HALLORAN PF, RACUSEN LC, SOLEZ K, BALDWIN WM, BRACAMONTE ER, BROECKER V, COSIO F, DEMETRIS AJ, DRACHENBERG C, EINECKE G, GLOOR J, GLOTZ D, KRAUS E, LEGENDRE C, LIAPIS H, RENAUDIN K, RODRIGUEZ ER, SERON D, SESHAN S, SUTHANTHIRAN M, WASOWSKA BA, ZACHARY A, ZEEVI A. 2010. Banff 2009 Meeting Report. Antibody mediated graft deterioration and implementation of Banff Working Groups. *Am. J. Transplant.* 10(3):464-471.
- SOSA N, POLO R. 2016. Caracterización de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. *MediSur.* 14(4):1-7.
- TAKEDA A, MOROZUMI K, YOSHIDA A, UCHIDA K, TOMINAGA Y, FUJIMANI T. 1994. Studies of cyclosporine-associated arteriopathy in renal transplantation: does the long-term outcome of renal allografts depend on chronic cyclosporine toxicity? *Transplant Proc.* (26):925-928.
- VÁSQUEZ E, VEIGA J. 2002. Patología del trasplante renal: Importancia de la biopsia en la correlación clínico-patológica. *Rev. Esp. Patol.* 35(3):279-294.
- WILKINSON A. 2006. Protocol transplant biopsies: Are they really needed? *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* 1(1):130-137.